

EDITORIAL

Josuel de Souza FERREIRA¹

METODOLOGIAS ATIVAS: TRANSFORMANDO O CENÁRIO EDUCACIONAL

Na contemporaneidade, a era da informação e da velocidade com que o conhecimento se expande, as metodologias ativas emergem como uma resposta aos desafios educacionais contemporâneos. Essas práticas, ao colocarem o aluno no centro do processo de aprendizado, reformulam a relação entre docente e discente, promovendo uma aprendizagem mais colaborativa, criativa, reflexiva e crítica. Segundo Ferreira e Lopes (2022) dizem que a ideia de aprendizagem criativa está se consolidando como uma forma de garantir uma educação básica mais relevante, possibilitando que os alunos utilizem uma variedade de recursos disponíveis para construir e atribuir sentido ao seu aprendizado de maneira prática e segura.

Conforme o estudo apresentado por Bassalobre (2013), há uma demanda por um novo perfil docente que, além de dominar conteúdos, seja capaz de fomentar um ambiente de aprendizado dinâmico e engajado. A prática docente passa, portanto, a ser imbuída de dimensões éticas e políticas, o que se reflete na forma como o ensino se relaciona com as transformações sociais e culturais da atualidade.

Nesse processo, as metodologias ativas promovem um espaço educacional que transcende o conteudismo, propondo atividades como a resolução de problemas em grupo, a análise de estudos de caso e a sala de aula invertida (Moran, 2015). Portanto, essas práticas permitem que os estudantes assumam uma postura participativa e autônoma, desenvolvendo competências cruciais para enfrentar as demandas do mundo contemporâneo. Segundo os autores Baldez, Diesel e Martins (2017), a

centralidade do aluno no processo de aprendizagem é essencial para que o conhecimento se torne significativo e aplicável.

Enfim, a Revista Interdisciplinar Peripatéticos (RIP), ao abordar a importância das metodologias ativas, reforça seu compromisso com a inovação pedagógica e a formação de educadores preparados para os desafios do século XXI. Dessa forma, este editorial convida leitores, docentes e pesquisadores a refletirem sobre a aplicação dessas metodologias e sobre os avanços necessários para consolidar uma educação transformadora e inclusiva na atual sociedade contemporânea.

Referências Bibliográficas

- Bassalobre, J. (2013). Ética, Responsabilidade Social e Formação de Educadores. *Educação em Revista*, 29(1), 311-317.
- Baldez, A. L. S., Diesel, A., & Martins, S. N. (2017). Os princípios das metodologias ativas de ensino: uma abordagem teórica. *Revista Themis*, 14(1), 268-288.
- Ferreira, J. S; LOPES, G. C. D. Metodologias do ensino superior: reflexões sobre o olhar de Paulo Freire. *COGNITIONIS Scientific Journal*, v. 5, n. 2, p. 194-210, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.38087/2595.8801.164>. Acesso em: 22 de outubro de 2024.
- Moran, J. M. (2015). Mudando a educação com metodologias ativas. In: Souza, C. A. de, Morales, O. E. T. (Org.). *Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens*, 2, Foca Foto-PROEX/UEPG.

¹ Professor de Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicopedagogo. Doutorando em Educação (LUI). Mestre em Educação (LUI). Especialização em MBA em Gestão Escolar (USP). Especialização em Ensino de Filosofia no Ensino Médio (UFBA). Especialização em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e o Mundo do Trabalho (UFPI). Especialização em andamento em Música e Contemporaneidade (UEFS). Especialização em andamento em Neuropsicopedagogia Institucional e Clínica (UNINTER). Especialização em Educação, e Especialista em Psicologia da Educação (UNIFAT). Especialista em Docência do Ensino Superior, Especialização em Educação a Distância: Gestão e Tutoria, e Especialização em Administração Escolar, Supervisão e Orientação (UNIASSEVI). Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional (UCAM). Especialização em andamento em Alfabetização, Letramento e Educação Especial, e Especialização em Tutoria em Educação a Distância (UFMS). Especialização em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica (IFES). Licenciatura Interdisciplinar em andamento em Artes (UFRB). Licenciatura em andamento em História

(UNIFATECIE). Bacharelado em Psicopedagogia (UNICV). Licenciatura em Filosofia e Sociologia (UNINTER). Licenciatura em Pedagogia (UNIFAVENI). Licenciatura em Letras: Português/Inglês (FTC). Coração de Maria, BA, Brasil. E-mail: filosofia.souza@outlook.com.br.

